

TA'LIM DASTURLARINING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI VA UNING XUSUSIYATLARI

Nosirova Shohista Elmurodovna

Buxoro davlat universiteti doktoranti

s.e.nosirova@buxdu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim dasturlari turlari, bugungi kunda keng qo'llanilayotgan va samarali natijalar berayotgan dasturlar bilan yaqindan tanishamiz. Mazkur ta'lim dasturlarinining ta'lim vositalari ijtimoiy muammolarda qanday yordam berishi, ta'lim subyektlari bo'lgan o'qituvchi va o'quvchi uchun yaratadigan imkoniyatlari, aynan qaysi soha, ta'lim yo'nalish vakillari uchun mo'ljallanganligini, dasturlarning ishlash muhiti va o'ziga xos xususiyatlari, bajaradigan operatsiyalari, funksional imkoniyalari bilan yaqindan tanishish mumkin.

Kalit so'zlar: dastur, ta'lim metodi, innovatsiya, resurs, LMS, Canvas, mediasavodxonlik, interfaol o'yinlar.

Ключевые слова: программа, метод обучения, инновации, ресурс, LMS, Canva, медиаграмотность, интерактивные игры.

Keywords: program, teaching method, innovation, resource, LMS, Canva, media literacy, interactive games.

Bugungi kunda barcha sohalar jadal rivojlanish bosqichida. Bu esa albatta ta'lim jarayoni ishtirokisiz bo'lmaydi. Bu jarayonni mukammal, maksimal o'zlashtirish uchun ta'lim dasturlarining o'rni yuqori bo'lib, ta'lim maqsadlari uchun yaratilgan turli xil dasturlarni o'z ichiga oladi. Bu atama ta'lim yechimlari bilan bog'liq bo'lgan hamma narsani birlashtiradi, ta'limni boshqarish tizimlaridan tortib, baholash dasturi, ma'lumotnoma dasturlarigacha. Shunday bo'lsada, ta'lim dasturiy yechimlari bitta maqsadga ega: ta'limning ayrim qirralarini yanada samarali va samaraliroq qilish.

Maktablar texnologiyani o'zlashtirgan dastlabki ta'lim muassasi ekanligini bilamiz. Ammo raqamli innovatsiyalar tashkilotlarning keng ko'lamlil qayta qurish va

qayta tashkil etilishiga olib kelganligi sababli, ular shunga mos ravishda moslashishdan boshqa iloji yo'q. Ushbu transformatsiyani yanada qiziqarli va qiyin qiladigan narsa bu sun'iy intellekt dasturiy ta'minotining kirib kelishi, shuningdek, xususiy sektorning ta'lim uchun dasturiy ta'minotni yaratish, ta'lim sohasida yechimlar doirasini kengaytirish bilan bog'liq muhim salohiyatni tan olishidir.

Ushbu maqolada biz turli toifadagi eng yaxshi ta'lim dasturlari misollarini ko'rib chiqish bilan birgalikda, ularning mahsulot tavsilotlari, asosiy xususiyatlari va narx rejalarini ko'rib chiqamiz.

Ta'limda texnologiya holati bo'yicha Amerika davlati misolida statistik ma'lumotlar

Har hafta qurilmadan 60 daqiqadan ko'proq foydalanish bilan amerikalik talabalar yuqori ta'lim natijalariga erishdilar.

Amerika akademiyalarining 81 foizi COVID-19 pandemiyasi davrida ularning texnologiyaga bo'lgan mahorati yaxshilanganini ta'kidladi. (EdWeek, 2020). Amerikalik o'qituvchilarning 93 foizi o'z darslarining bir qismini uydan turib masofadan turib o'tkazishlarini ta'kidladilar.

1-rasm. Amerika talabalarining kompyuter bilan ta'minlanganlik darajasasi

Dasturiy ta'lim platforma sanoatidagi tendentsiyalar

O'qituvchilarning 65 foizi o'qitishda ochiq akademik resurslardan foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi. 2020-yil aprel holatiga ko'ra, qishloq joylarda yashovchi oilalar

boshqa hududlarda yashovchi oilalarga qaraganda internetga kirish imkoniyatidan 18 foizga kamroq bo‘lgan.

Akademik xodimlarning 58 foizi hozirda COVID-19 pandemiyasi davrida foydalanishga yaroqliligi tufayli ta’lim texnologiyasiga nisbatan ijobiy nuqtai nazarga ega.

Dasturiy ta’lim vositalari ijtimoiy muammolarda qanday yordam berishi mumkin?

O‘qituvchilar dars berish bilab birgalikda, o‘zlarining ta’lim samaradorligini o‘ylash bilan bir qatorda o‘quvchilarining umumiy farovonligiga ta’sir ko‘rsatadigan ko‘plab ijtimoiy ammolarga duch kelishadi, ijtimoiy-emotsional o‘rganish to‘siqlarini hal qilishdan tortib, tenglikdagi kamchiliklarni bartaraf etishgacha. Gibrid ta’lim yechimi bo‘lgan insonlarning o‘zaro ta’siri va monitoringi bilan birlashganda, dasturiy ta’lim platformalari ushbu muammolarni hal qilishning bir necha usullari mavjud:

Ruhiy salomatlik - Ijtimoiy-emotsional ta’lim muammolari, jumladan, tashvish, ruhiy tushkunlik va zo‘ravonlik, samarali ta’limga to‘siq bo‘lishi mumkin. Dasturiy ta’lim platformalarining aqliy mashqlar, hissiy ifoda platformalari va nizolarni hal qilish resurslari kabi vositalar to‘plami o‘qituvchilarga ko‘nikmalarini rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlovchi o‘quv muhitini yaratish imkonini beradi.

Foydalanish imkoniyati - Kam ta’minlangan oilalardan bo‘lgan talabalar o‘rtasida tenglik va foydalanish imkoniyatlaridagi nomutanosiblik doimiy tashvish bo‘lib qolmoqda. Dasturiy ta’lim platformalarining ochiq ta’lim resurslari, moslashtirilgan o‘quv platformalari va moslashtirilgan dasturiy ta’minot bu bo‘shliqlarni yumshatib, barcha talabalarning yuqori sifatli o‘quv materiallari va texnologiyalaridan teng foydalanishini ta’minlaydi.

Talabalarni jalb qilish - Talabalarning faolligi va motivatsiyasini oshirish akademik muvaffaqiyat uchun zarurdir. An’anaviy o‘qitish usullari talabalarning qiziqishini saqlab qolishda sust bo‘lishi mumkin bo‘lsada, dasturiy ta’lim platformalarning o‘yinlashtirish, interfaol simulyatsiya va virtual tajribalarda ishtirok etish orqali qiziqishni kuchaytirishi va qiziqish uyg‘otishi mumkin.

Resurs yordami - Katta sinflar va o'qituvchilarning munosabat muammosi ko'pincha shaxsiy e'tibor va talabalarni qo'llab-quvvatlashga to'sqinlik qilishi mumkin. Shaxsiylashtirilgan sun'iy intellekt o'qituvchilari, avtomatlashtirilgan baholash vositalari va hamkorlikdagi o'quv platformalari ma'muriy vazifalarni soddalashtirish va o'quvchilarga moslashtirilgan yordam ko'rsatish orqali o'qituvchilarga yordam beradi.

O'qituvchilar uchun shaxsiy rivojlanish - Resurs yetishmasligi tufayli o'qituvchilar yangi texnologiyalar va o'qitish metodologiyalaridan xabardor bo'lishga yordam beradigan kasbiy rivojlanish imkoniyatlarining yetishmasligiga duch kelishlari mumkin. Dasturiy ta'lim platformaning onlayn kurslari, vebinarlari va virtual hamjamiyatlari o'qituvchilarga doimiy trening va qo'llab-quvvatlash imkoniyatini beradi.

Noto'g'ri ma'lumotlarni yo'q qilish - Raqamli asrda noto'g'ri ma'lumotlarga qarshi kurashish va media savodxonligini oshirish juda muhimdir. Onlayn mediasavodxonlik resurslari va interfaol o'yinlar o'quvchilarni axborot manbalarini tanqidiy baholash va badiiy adabiyotdan haqiqatni samarali ajratish ko'nikmalari bilan ta'minlaydi.

Muloqot va hamkorlik - O'quvchilarning muvaffaqiyati uchun o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi samarali muloqot va hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Aloqa funksiyalari va onlayn portallarga ega ta'limni boshqarish tizimlari uy va maktab o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlab, muntazam o'zaro hamkorlikni ta'minlaydi.

Ta'lim dasturlari nima uchun muhim

O'qituvchilar endi offline va onlayn dars berish uchun dasturiy ta'minotga tayanmaydilar. Ta'lim dasturiy ta'minotini ishlab chiqish endi murakkab jarayonlarni soddalashtirishga qaratilgan bo'lib, o'qituvchilarga dars o'tishda, talabalarga o'zlashtirishga katta foyda keltiradi. Ular endi faqat ananaviy darslar uchun emas.

Ta'lim dasturlari nima uchun muhimligi sabablari quyidagilardir:

Kontentni tashkil etish va kirish

Resurslar jamlangan, xavfsiz joyda saqlanishi va tashkil etilishi mumkin. Bu jarayonda o'qituvchilar barcha muhim ma'lumotlarni saqlashi va turli kurslarni

osongina yaratishi mumkin. Talabalar ularga bulutli texnologiyalarida joylashgan LMS orqali kirishlari mumkin. Ta'lim dasturi bir maktabda yoki boshqa o'quv muassasalarida birgalikda ishlaydigan mutaxassislar uchun mukammal tanlovdur. Bundan tashqari, o'quvchilarga hayotiy vazifalarni bajarish yoki yangi tushunchalarga ega bo'lish uchun resurslardan cheksiz foydalanish imkoniyati taqdim etiladi.

Talabalar taraqqiyoti va xulq-atvorini kuzatish

Eng yaxshi ish haqi xizmati yechimlarining monitoringi imkoniyatlariga o'xshab, ta'lim dasturi o'qituvchilarga o'quvchilarning rivojlanishini kuzatish va hisobot berish usulini beradi. U ma'lum bir o'quvchining tajribasi va yutuqlariga qarab tarkibni sozlashi mumkin. Bundan tashqari, u o'quvchilarning ko'nikmalari va ehtiyojlariga ko'proq mos keladigan kurs yoki dastur mazmunini yaxshilaydi, bu odatda maxsus ta'lim dasturlari dizaynidir.

Ta'lim narxini pasaytirish

Xarajatlarni kamaytirish biznes uchun ustuvor vazifadir, ayniqsa hozirda biz hali ham COVID-19 ning iqtisodiy ta'siridan qutulayapmiz. Sizning biznesingiz nomini tekshirish qobiliyati kabi oddiy jarayon onlayn platformalardan foydalanish bilan arzonroq bo'lishi mumkin. Onlayn ta'limga o'tish ta'lim sohasida buni amalga oshirishning eng maqbul usuli hisoblanadi. Texnologiyalar orqali talabalar o'z uylarida qulay sharoitda o'rganishlari mumkin. Shu bilan birga, maktablar o'quv materiallari, xonalarni yaxshilash va texnik xizmat ko'rsatish va boshqalarni tejashadi.

O'qituvchilarning ish yukini kamaytirish

Endilikda ko'plab jarayonlarni avtomatlashtirish mumkin, bu esa o'qituvchilarga e'tiborini yanada dolzarbroq o'qitish masalalariga qaratishga yordam beradi. Misol uchun, maxsus vositalar o'qituvchilarga talabalar yozuvlariga oson kirish imkonini beradi, testlar uchun baholar beradi va uy vazifalarini tekshiradi va bularning barchasi boshqa zerikarli vazifalarni nazorat qiladi.

Talabalarning faolligi va faolligi yaxshilandi

Mobil ta'lim platformalari o'quvchilarning turli ehtiyojlari va qiziqishlarini qondirish uchun mustahkam yechim sifatida qaraladi. Maktabgacha va boshlang'ich

maktab o'quvchilari tashvishga sabab bo'lsada, ularning qiziqishini jalb qilish uchun o'yin va bir qator tadbirlardan foydalanish mumkin. Ijodkorlikni kuchaytiradigan va ularni uzoqroq vaqt davomida jalb qiladigan noyob topshiriqlar ham mavjud.

2024-yilda eng yaxshi ta'lim dasturi

1. Canvas: The LMS for Easy Learning and Productivity
2. Blackboard Learn: The LMS for Assessment and Content Reporting
3. Google Classroom: The LMS for Course Creation
4. Wisenet: Leading Cloud-Hosted Education and Training Application
5. Workday Student: A Web-Hosted Campus Management Tool
6. Nearpod: Interactive Lessons Tool with Collaborative Activities
7. ClassDojo: Keeping Students and Parents Engaged
8. Dyknow: Monitoring Students' Devices
9. Socrative: Enriching Teaching and Learning
10. Schoology: The LMS for K-12 and Third-Party Integrations

1. Canvas: Oson o'rganish va mahsuldorlik uchun LMS

2024-yildagi eng yaxshi dastur ta'lim platformalaridan biri. Instruktor, bulutda joylashgan Canvas ta'lim sohasidagi ilg'or texnologiya kompaniyasi, uni ayniqsa oliy ta'lim uchun K-5 dasturi sifatida ishlab chiqdi. Yillar ichida Canvas maktablar uchun eng yaxshi LMSlardan biriga aylandi. Kichkina sinf xonasi yoki gibril yoki to'liq masofaviy ta'lim tizimiga ega katta universitet bo'lsin, barcha o'lchamdagi va turdagi maktablar Canvasdan foydalanishi mumkin.

2-rasm. Canvas ta'lim dasturi

Canvas juda funktsional, moslashuvchan va ishonchli ta'lim yechimi bo'lib, uni oson o'rganish va ta'lim samaradorligi uchun LMS qiladi. Eng yaxshi xususiyatlar va hisobga olish ma'lumotlari LMS yechimi akademiyalarning 21 foizini va qabul qilinganlarning 27 foizini tashkil etishining sababidir. Shuningdek, u o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida yaxshi ko'priq, ochiq manba va korporativ hamkasbini taklif qiladi.

Asosiy xususiyatlari

- Hamkorlikdagi ish maydoni
- Integratsiyalashgan o'quv vositalari
- Veb-brauzerdan nusxa ko'chirish va joylashtirish funksiyasi
- Shaxsiylashtirilgan tarkib
- API ni oching
- Birgalikda resurslar
- Veb-konferentsiya materiallari
- Canvas ilova markazi
- Grafik tahliliy hisobot berish vositasi
- Integratsiyalashgan ommaviy axborot vositalari hisoboti
- Audio va videolarni yozib olish yoki yuklash
- Veb-standart brauzer
- LTI integratsiyasi
- Shaxsiylashtirilgan foydalanuvchi profillari
- Audio va video xabarlar
- Tashqi xizmat integratsiyasi
- RSS qo'llab-quvvatlash
- Kurs haqida bildirishnomalar
- Ochiq xavfsizlik

Narxi

Canvas bepul sinov muddati va taklifga asoslangan rejani taklif qiladi. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun ularning veb-sayti orqali olish mumkin.

Xulosa

Biz mazkur maqola doirasida bugungi kunda bozorda topishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi o'quv dasturlari namunalari ro'yxatini tuzgan bo'lsakda, onlayn ta'lim yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi va internetga keng kirish orqali qo'llab-quvvatlanadigan butun dunyo bo'ylab o'z ma'lumotlarini yaratishda davom etmoqda. Buning uchun barchamiz ushbu yetakchi onlayn ta'lim tendentsiyalari orqali o'zgarishlar maktablar uchun ta'lim dasturlarini ishlab chiqishga qanday ta'sir qilishini tekshirishimiz mumkin.

Ota-onalar va o'z farzandlarining ta'limi uchun eng yaxshisini xohlashadi, shu bilan birgalikda farzandlar ham zamonaviy texnologiya va eng so'nggi tendentsiyalarga mos keladigan maktabni, oliy o'quv yurtini tanlashadi. Texnologik o'zgarishlar va yutuqlar ta'lim sohasini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadi.

Adabiyotlar:

1. X.N.Zaynidinov, J.T.Usmonov, Sh.B.Rejepov,I.Yusupov “Ma'lumotlar bazasi” Toshkent-2020
2. В.П. Базы данных. Книга 2 распределенные и удаленные базы данных: уче--бник.// Москва -2018.
3. Bushweller, K. (2020, June 2). How COVID-19 Is Shaping Tech Use. What That Means When Schools Open. [EdWeek](#).
4. Duffin, E. (2020, February 6). E-learning and digital education Statistics & Facts. [Statista](#).
5. IJCS. (2020, December). The effect of challenge-based gamification on learning: An experiment in the context of statistics education. [IJCS](#).
6. Khanna, N. (2022, April 14). What Role Does Education Software Development Play in the Evolution of the Education Sector? [eBizneeds](#).
7. McKinsey. (2020, June 12). New global data reveal education technology's impact on learning. [McKinsey](#).